

Городские сообщества: структурно-онтологическое определение

Понятие *сообщество* при первом приближении не вызывает существенных разногласий в трактовках. Лаконичное определение как-будто не оставляет места для глубинных значений:

«Сообщество (от «совместное общество») — группа людей, имеющих общие интересы» [1].

Однако, даже в такой простой дефиниции «защит» указатель на глубоководье понимания, поскольку «группа людей» трансформируется в «сообщество» посредством магии разделяемых «интересов». Является ли советская очередь в магазине за сухой колбасой – сообществом? Совершенно очевидно, что у этой группы людей присутствует общий интерес. И отнюдь не очевидно, что уместно говорить о сообществе.

Гораздо более информативно выглядят критерии интернет-сообществ:

- *«наличие общих интересов;*
- *регулярное общение на страницах конкретного веб-ресурса;*
- *личное взаимодействие между участниками;*
- *осознание членами сообщества своей принадлежности к нему;*
- *появление пользователей с определенными ролями и образами» [2].*

Как видим, наряду с общими интересами, сообщества предполагают такие категории, как – общение, взаимодействие, осознание принадлежности и ролевое распределение, а также пространственно-временную локализацию. Для веб-ресурсов пространство является виртуальным, разумеется. Опять же, так выглядит на первый взгляд. А для других сообществ? Речь идет только о физическом пространстве или каком-то еще? Вернемся к этому вопросу чуть позже.

И снова все вроде бы понятно, однако, общность интересов по-прежнему остается в статусе *terra incognita*. Какова природа интереса? Интеллектуальная? Эмоциональная? Давайте разберемся. Аристотель утверждал, что интерес – эмоция, с которой начинается познание. Согласно структурно-онтологической матрицы городского пространства (см. рис. 1 в предыдущей публикации [3]), интерес может быть связан с потребностями и/или ценностями.

Итак, в нашем случае, интерес – эмоционально окрашенная познавательная деятельность (мышление) в связи с удовлетворением потребностей и воплощением ценностей. Должны ли быть эти потребности и ценности совпадать или все-таки обобщающую функцию выполняет познающее мышление? Думаем, ответ здесь очевиден.

Ведь совершенно непредставимо, что все члены сообщества, к примеру, энтомологов движимы эстетизмом узоров и расцветок крыльев бабочек. Наверняка, часть из них будет озабочена анатомическим интересом к животным, а некоторые и вовсе будут рассматривать этих насекомых в контексте создания и использования пестицидов.

Дальше – больше! Пространственный фактор конституирует сообщество упомянутых энтомологов не по критерию того, что они собрались вместе в городском парке или у цветущей клумбы возле креативного кластера «Пространство» в Аркадии. Здесь снова мы вынуждены признать, что объединение происходит, в первую очередь, по критерию *пространства мышления* или другими словами – *мировоззрения* горожан.

Таким образом, структурно-онтологическое определение городского сообщества предполагает общность мировоззрения горожан и их мыслительных способов (сценариев) ориентироваться в со-общной картине мира, руководствоваться ею и развивать ее. Именно в этом мировоззренческом смысле уместно говорить о со-переживании горожанами определенных сторон, аспектов их жизни. Сообщество возникает там, где есть со-общность факторов, обеспечивающих такое со-переживание (рис. 2).

Рис. 2. Структурно-онтологическое определение городского сообщества.

Воздержимся от формулирования более емкого и содержательного вербального определения городского сообщества. По сути, дефиниция предложена с

помощью матрицы (рис. 2). В этой связи напомним, что одна из функций структурно-онтологического метода связана с минимизацией семантико-смысловых искажений и флуктуаций значений, неизбежно приносимых естественным языком, как инструментом мышления.

Сформированное в данной публикации понимание городского сообщества позволит нам вернуться к структурно-онтологической матрице городского пространства и порассуждать о типологических особенностях сообществ, а также о том, каков их вклад в функционирование города и самочувствие горожан. Об этом пойдет речь в следующем выпуске нашей рубрики.

Виталий Шимко

Ссылки:

1. Сообщество [Электронный ресурс] // Wikipedia. – 2001. – Режим доступа к ресурсу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сообщество>
2. Критерии сообщества [Электронный ресурс] // PromoPult. – 2019. – Режим доступа к ресурсу: <https://promopult.ru/library/Комьюнити>
3. Шимко, Виталий. (2019, October 28). Городское пространство: структурно-онтологический эскиз. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3520459>

Идентификатор публикации: DOI 10.5281/zenodo.3522915